

ALFRAGANUS UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR
FAKULTETI

FALSAFA VA INSONIYAT:
O'TMISH, HÖZIRGI ZAMON,
KELAJAK | RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

TOSHKENT 2025-YIL
21-NOYABR

/alfraganus_university

O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Alfraganus universiteti, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar institute, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi hamda O‘zbekiston faylasuflari assatsiyasi hamkorligida 2025-yil 21-noyabr kuni tashkil etilgan “Jahon falsafa kuni” munosabati bilan “Falsafa va insoniyat: o‘tmish, hozirgi zamon, kelajak” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. –T.: Alfraganus, 2025. 407 b.

“JAHON FALSAFA KUNI” MUNOSABATI BILAN O‘TKAZILGAN
“FALSAFA VA INSONIYAT: O‘TMISH, HOZIRGI ZAMON, KELAJAK”
MAVZUSIDA

Respublika konferensiya materiallari to‘plami
1-qism

Tahrir hay’ati:

Po‘latov Sherdor

Po‘latova Dildor Akramovna

Ro‘zmatova Gulnoza Miraxrorovna

Abdullayeva Nasiba Bo‘ranovna

Qodirov Anvar

Masharipova Gularam

Tursunqulova Shaxnoza

Sherboboyev Muxriddin

Jo‘rayev Axmad

Musametov Bahodir

Xamdamov Erkin

12. Самарқандий, Абу Лайс. Бўстон ул-орифийн/А.Л.Самарқандий; араб тилидан таржимонлар: Масъудхон Исмоилов ва Бекназар Муҳаммадшукур. –Самарқанд: “Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази”, 2018. –Б.62-63.

13. Румий Ж. Ичингдаги ичингдадир. – Тошкент: Ёзувчи, 1997. – Б. 64.

14. Саҳиҳ Муслим. II жилд. – Байрут: Дору ихйойит туросил арабий, 2010. – Б. 703.

15. Ибн Ҳажар Аскалоний. Таҳзибу-т-таҳзиб. Ж.1. – Ҳайдаробод: Матбаа мажлис доират ал-маориф ан-низомия, 1325. – Б. 275.

16. Абу Жаъфар Муҳаммад ибн Абу Ҳотим Варроқ Бухорий. Шамоили Бухорий. –Самарқанд,: Имом Бухорий халқаро илмий-тадқиқот маркази, 2023. –Б.64.

17. Навоий А. Маҳбуб ул-қулуб (Қалбга маҳбуб ҳикматлар ва ҳикоятлар). Ҳозирги ўзбек тилига таъдил. –Тошкент: Sano-standart, 2018. – Б.121.

YOSHLAR ESTETIK MADANIYATI VA UNING TRANSFORMATSION XUSUSIYATLARI

Qaxorov Pulotjon Xursanmurodovich,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining
Urgut filiali dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
e-mail: pulatsamdu1988@mail.ru

Аннотация: Мақоллада зamonaviy jamiyat sharoitida yoshlar estetik madaniyatining transformatsion xususiyatlari falsafiy nuqtai nazardan tahlil etiladi. Raqamli texnologiyalar, ommaviy madaniyat va global kommunikatsiyalar yoshlarning go'zallikka munosabati hamda estetik qadriyatlarini o'zgartirmoqda. Tadqiqotda an'anaviy va zamonaviy did o'rtasidagi tafovutlar, raqamli muhitning estetik idrokka ta'siri hamda yoshlarning estetik ongini shakllantirishda ma'naviy tarbiya, milliy qadriyatlar va ijodkorlikning o'rni yoritiladi.

Калит со'злар: Estetik madaniyat, estetik qadriyatlar, transformatsiya jarayoni, ma'naviy rivojlanish, raqamli madaniyat, postmodern tafakkur, global qadriyatlar.

Аннотация: В статье с философской точки зрения анализируются трансформационные особенности эстетической культуры молодежи в условиях современного общества. Цифровые технологии, массовая культура и глобальные коммуникации изменяют отношение молодежи к прекрасному и их эстетические ценности. В исследовании освещаются различия между

традиционным и современным вкусом, влияние цифровой среды на эстетическое восприятие, а также роль духовного воспитания, национальных ценностей и творчества в формировании эстетического сознания молодежи.

Ключевые слова: эстетическая культура, эстетические ценности, процесс трансформации, духовное развитие, цифровая культура, постмодернистское мышление, глобальные ценности.

Annotation: The article analyzes the transformational features of the aesthetic culture of youth in the context of modern society from a philosophical perspective. Digital technologies, mass culture, and global communications are changing young people's attitudes toward beauty and their aesthetic values. The study highlights the differences between traditional and modern tastes, the influence of the digital environment on aesthetic perception, and the role of spiritual education, national values, and creativity in shaping the aesthetic consciousness of youth.

Keywords: aesthetic culture, aesthetic values, transformation process, spiritual development, digital culture, postmodern thinking, global values.

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari inson hayotining barcha sohalariga, xususan, yoshlar ongining shakllanishi va ularning estetik qadriyatlar tizimiga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Estetik qadriyatlarning zamonaviy sharoitda yuz berayotgan o'zgarishi murakkab ijtimoiy-falsafiy jarayon sifatida namoyon bo'lib, u jamiyat madaniy rivojlanishining dinamikasi bilan uzviy bog'liqdir. Shu nuqtai nazardan, estetik madaniyat insonning go'zallikni his etish, uni anglash, yaratish hamda kundalik hayotda ifoda etish qobiliyatining integral ifodasidir. U insonning ma'naviy olami, axloqiy qarashlari va ijtimoiy pozitsiyasining estetik o'lchovini belgilovchi konseptual tizimni tashkil etadi.

Yoshlar davri shaxsning estetik tafakkuri, didi va ma'naviy mezonlari shakllanadigan eng muhim bosqich bo'lib, bu jarayon jamiyatda mavjud ijtimoiy-madaniy muhit, texnologik taraqqiyot, ommaviy madaniyat oqimlari va global kommunikatsion maydon ta'sirida kechadi. Shu bois yoshlar estetik madaniyati nafaqat shaxsning ichki ruhiy dunyosini, balki jamiyatning umumiy madaniy taraqqiyot darajasini ham aks ettiruvchi ijtimoiy indikator sifatida e'tirof etilishi zarur.

Zamonaviy davrda texnologik innovatsiyalar, raqamli platformalar va internet madaniyatining kengayishi natijasida estetik idrok va go'zallik mezonlari sezilarli darajada o'zgarib bormoqda. An'anaviy estetik qadriyatlar — soddalik, tabiiylik, uyg'unlik va ma'naviy chuqurlik — o'rnini tobora texnologik mukammallikka, vizual effektlarga, individuallikka va sun'iy go'zallikka asoslangan yangi estetik paradigmalarning egallashi kuzatilmoqda. Bu esa estetik

ongning transformatsion tabiatini yaqqol namoyon etadi: go‘zallikka munosabat, badiiy ifoda shakllari va estetik baholash mezonlari zamon talablari bilan uyg‘un holda yangilanmoqda.

Falsafiy jihatdan qaralganda, yoshlar estetik madaniyatining transformatsiyasi insonning o‘z “men”ini anglash, o‘z qadriyatlarini qayta baholash va mavjud ijtimoiy haqiqatga moslashishining yangi bosqichidir. Estetik tajriba orqali inson o‘zining sub’ektiv olamini tashqi dunyo bilan uyg‘unlashtiradi, shu orqali o‘zini ijodkor, mustaqil fikrlovchi va estetik ongga ega shaxs sifatida namoyon etadi. Bu jarayon shaxsiy erkinlik, ma’naviy o‘sish va ijtimoiy integratsiyaning muhim omili sifatida namoyon bo‘ladi.

Yoshlar estetik madaniyati masalasi zamonaviy falsafada nafaqat san’at falsafasi doirasida, balki axloq, madaniyatshunoslik, kommunikatsiya va ta’lim falsafasi bilan uzviy bog‘liq holda o‘rganilishi lozim. Chunki estetik madaniyatni rivojlantirish jarayoni insonning ma’naviy kamoloti, ijodiy tafakkurining shakllanishi va milliy o‘zlikni anglash bilan bevosita aloqadordir. Estetik qadriyatlar tizimi yoshlarni go‘zallikni his etishga, badiiy fikrlashga, axloqiy mas’uliyat va estetik sezgirlikka yo‘naltiradi.

Mazkur maqolada estetik madaniyatning mohiyati, uning transformatsion xususiyatlari va yoshlar ongida shakllanish jarayoni falsafiy tahlil asosida yoritiladi. Shuningdek, tadqiqotda estetik qadriyatlarning raqamli madaniyat sharoitida o‘zgaruvchanligi, global kommunikatsiyalar ta’sirida yangilanishi hamda yoshlarning estetik tafakkurini boyitishda milliy qadriyatlar, ma’naviyat va ijodkorlikning o‘rni ilmiy asosda tahlil etiladi. Shu orqali maqola estetik madaniyatni insoniyatning ruhiy va ijtimoiy taraqqiyotini belgilovchi fundamental falsafiy kategoriya sifatida anglashga hissa qo‘shadi.

Yoshlar estetik madaniyati zamonaviy falsafiy tafakkurda insonning ma’naviy kamoloti, ijtimoiy faolligi va ijodiy o‘zini ifoda etish jarayoni bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan murakkab ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida talqin etiladi. Estetik madaniyat — bu insonning go‘zallikni his etish, uni idrok qilish, yaratish va hayotda ifoda etish qobiliyatini shakllantiruvchi ruhiy-intellektual tizimdir. U shaxsning nafaqat estetik tafakkurini, balki uning axloqiy, ma’naviy va ijtimoiy pozitsiyasini ham belgilaydi. Shu boisdan, “yoshlar estetik madaniyatining transformatsion xususiyatlari jamiyatda kechayotgan madaniy, texnologik va axloqiy o‘zgarishlar bilan uzviy aloqada namoyon bo‘ladi” [1].

Zamonaviy davrda texnologik taraqqiyot, raqamli kommunikatsiyalar va ommaviy madaniyat ta’sirida estetik qadriyatlarning yangi shakllari vujudga kelmoqda. Virtual makonlar, ijtimoiy tarmoqlar va vizual media vositalari yoshlar dunyoqarashi hamda estetik didining shakllanishida markaziy o‘rinni egallamoqda. Bu esa insonning go‘zallikni anglash doirasini an’anaviy badiiy shakllardan

tashqariga olib chiqmoqda. Endilikda go‘zallik nafaqat san’at asarlarida yoki tabiiy uyg‘unlikda, balki raqamli tasvirlar, interaktiv muhitlar va sun’iy intellekt asosidagi estetik tajribalarda ham namoyon bo‘lmoqda. Natijada, “an’anaviy estetik mezonlar o‘z o‘rnini individuallik, kreativlik, texnologik uyg‘unlik va vizual dinamizmga asoslangan yangi estetik paradigmalarni tizimiga bo‘shatmoqda” [2].

Falsafiy nuqtai nazardan, ushbu o‘zgarishlar inson tafakkurining yangilanishi, estetik ongning moslashuvchanligi va reflektiv xususiyatining kuchayishini anglatadi. Estetik idrok jarayonida go‘zallik tushunchasi ob’ektiv me’yordan sub’ektiv talqinga siljib, shaxsning ichki kechinmalari, estetik tajribasi va virtual dunyodagi o‘zini ifoda etish uslublari bilan boyimoqda. Bu holat go‘zallikning universal tabiati o‘rniga uning nisbiy, madaniyatlararo va kontekstual talqinlarini ilgari suradi [3].

Demak, yoshlar estetik madaniyatining transformatsiyasi — bu insonning o‘z estetik “men”ini raqamli makonda qayta kashf etish, zamonaviy jamiyatning estetik kodlariga moslashish va shu orqali ma’naviy o‘shishning yangi bosqichiga o‘tish jarayonidir. Bu jarayon falsafiy jihatdan qaralganda, postmodern davr estetik tafakkurining asosiy belgilaridan biri — ko‘pma’nililik, sub’ektivlik va o‘zaro madaniy ta’sirchanlik tamoyillarini o‘zida mujassam etadi.

Shunday qilib, yoshlar estetik madaniyati zamonaviy davrda nafaqat san’at falsafasining tadqiqot ob’ekti, balki insonning raqamli mavjudligi, ijtimoiy kommunikatsiyasi va ma’naviy o‘zini anglash jarayonini ifodalovchi muhim falsafiy kategoriya sifatida shakllanmoqda. Shu bilan birga, transformatsiya jarayoni har doim ham ijobiy kechavermaydi. Raqamli madaniyatning haddan tashqari ta’siri natijasida sun’iy ideal, tashqi ko‘rinish va modaga asoslangan “virtual estetik ong” shakllanmoqda. Bu holat yoshlarning estetik didini yuzaki va iste’molchi ruhda shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin [4]. Shu bois, falsafiy jihatdan estetik madaniyatni shakllantirishda ma’naviy qadriyatlar, milliy o‘zlik va madaniy meros bilan uyg‘unlik zarurligi ta’kidlanadi [5].

Milliy madaniyat va an’anaviy qadriyatlar estetik tarbiyaning poydevorini tashkil etadi. Yoshlar o‘z milliy ildizlarini anglagan holda zamonaviy madaniyat bilan uyg‘unlikda go‘zallikka yangicha yondashuvni shakllantira oladi. Bu esa estetik madaniyatning transformatsion jarayonini muvozanatli yo‘nalishga olib keladi. Shu jihatdan, milliy estetik qadriyatlar global madaniy ta’sirlarga qarshi emas, balki ularni boyituvchi, insoniylikni saqlab qoluvchi omil sifatida talqin qilinadi [6].

Zamonaviy ijtimoiy voqelik sharoitida yoshlar estetik madaniyati o‘zgaruvchan, dinamik va ko‘p qatlamli ijtimoiy-madaniy jarayon sifatida shakllanmoqda. U inson faoliyatining texnologik, ma’naviy va ijodiy jihatlarini bir

butun estetik tizimda uyg'unlashtiradi. Estetik madaniyat shaxsning go'zallikni idrok etish, uni anglash, yaratish va hayotda namoyon etish qobiliyatini belgilovchi falsafiy kategoriya sifatida inson borlig'ining ma'naviy o'lehovini aks ettiradi.

Zamonaviylik omillari — texnologik taraqqiyot, raqamli kommunikatsiyalar va ommaviy madaniyat — yoshlarning estetik ongini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, bu jarayon shaxsning ichki dunyosida yangi estetik ehtiyojlar, kreativ izlanishlar va o'zini ifoda etishning yangi shakllarini yuzaga keltirmoqda. Falsafiy tahlil shuni ko'rsatadiki, estetik qadriyatlarning transformatsiyasi yoshlarning o'zini anglash, ijodkorlik ruhini rivojlantirish va hayotda go'zallikni qadrlash qobiliyatini chuqurlashtiradi.

Shuningdek, bu transformatsion jarayon ikki yo'nalishda kechadi: bir tomondan, texnologik innovatsiyalar va global madaniyat oqimlari estetik idrokni boyitadi, yangi badiiy shakllar va ko'rinishlarni yaratadi; ikkinchi tomondan, bu jarayon ayrim hollarda estetik qadriyatlarning soddalashuvi, iste'molchilik ruhi va tashqi ko'rinish estetikasining ustuvorligiga olib kelishi mumkin. Shu bois, yoshlar estetik madaniyatini shakllantirishda zamonaviylik bilan bir qatorda milliy o'zlikni saqlash, ma'naviy poklik, axloqiy uyg'unlik va ijodiy erkinlik tamoyillariga tayanish eng muhim falsafiy yo'nalishlardan biri sifatida ahamiyat kasb etadi.

Falsafiy jihatdan, yoshlar estetik madaniyatining rivojlanishi shaxsning o'zligini anglash, ma'naviy o'sish va jamiyat bilan uyg'unlikda yashash intilishining estetik ifodasidir. Shu sababli, zamonaviy davrda estetik madaniyatni rivojlantirish strategiyasi texnologik yangilanishlar bilan bir qatorda ma'naviy yangilanishni ham o'z ichiga olishi, insonning estetik tafakkurini chuqurlashtirish va go'zallikni qadrlash madaniyatini mustahkamlashga qaratilgan bo'lishi lozim.

Yoshlar estetik madaniyatining transformatsion xususiyatlarini falsafiy tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, bu jarayon jamiyatda ro'y berayotgan ijtimoiy, texnologik va madaniy o'zgarishlar bilan uzviy bog'liqdir. Estetik qadriyatlar hech qachon statik holatda bo'lmaydi; ular doimo tarixiy sharoit va ijtimoiy muhit ta'sirida yangilanib, o'z mohiyatini qayta ifoda etadi. Bugungi kunda raqamli makon, ommaviy madaniyat va global kommunikatsiyalar yoshlarning estetik idroki, didi va go'zallik haqidagi tasavvurlarini tubdan o'zgartirmoqda. Bu holat yoshlarning estetik madaniyatini dinamik va ko'p qatlamli tizimga aylantiradi [1; 2].

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, zamonaviy yoshlar estetik qadriyatlarni ko'proq vizual shaklda — moda, dizayn, raqamli tasvir va virtual obrazlar orqali qabul qilmoqda. Shu bilan birga, bu estetik tajriba ko'pincha iste'molchilik ruhida kechadi va chuqur ma'naviy mazmunga ega bo'lmasligi mumkin [3]. Falsafiy nuqtai nazardan bu holat insonning ichki estetik uyg'unligini zaiflashtiradi, go'zallikni tashqi shakl bilan cheklaydi. Shu bois, yoshlarning

estetik tarbiyasida ma'naviy qadriyatlarni mustahkamlash, milliy merosni chuqur anglash va ijodiy tafakkurni rivojlantirish zarur [4; 5].

Natijalar shuni ko'rsatadiki, estetik madaniyatning transformatsiyasi ikki yo'nalishda kechmoqda:

birinchidan, innovatsion-estetik yo'nalish, ya'ni texnologik yangiliklar orqali yangi estetik shakllarning paydo bo'lishi;

ikkinchidan, ma'naviy-estetik yo'nalish, ya'ni milliy qadriyatlar va insoniylik tamoyillarini saqlashga intilish. Bu ikki yo'nalish o'zaro uyg'unlikda rivojlansa, yoshlarning estetik dunyoqarashi barkamol shaklda namoyon bo'ladi [6].

Shunday qilib, yoshlar estetik madaniyatining transformatsion xususiyatlari shaxsning ma'naviy o'sishini, dunyoni go'zallik mezonlari orqali idrok etish qobiliyatini hamda jamiyat bilan uyg'unlikda yashash madaniyatini shakllantiruvchi muhim falsafiy jarayondir. Shu sababli, estetik madaniyatni rivojlantirish bugungi davrda faqat san'at sohasi vazifasi emas, balki ma'naviy, ijtimoiy va falsafiy taraqqiyotning ajralmas yo'nalishidir.

Yoshlar estetik madaniyatining transformatsion xususiyatlari zamonaviy falsafiy tafakkurda insonning ma'naviy o'sishi, tafakkur yangilanishi va ijtimoiy moslashuv jarayonining uzviy tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi. Estetik madaniyat — bu insonning go'zallikni his etish, uni idrok qilish, yaratish hamda hayotda estetik tarzda ifoda etish qobiliyatini shakllantiruvchi ruhiy va madaniy mexanizmdir. U shaxsning axloqiy pozitsiyasi, ma'naviy dunyosi va ijtimoiy faoliyatini belgilovchi muhim falsafiy kategoriya sifatida e'tirof etiladi.

Bugungi raqamli va globallashtirilgan davrda estetik qadriyatlar o'zining sobit mazmunidan chekinib, ko'p qatlamli, nisbiy va dinamik tus olmoqda. Raqamli kommunikatsiyalar, texnologik yangilanishlar va ommaviy madaniyat oqimlari yoshlarning estetik idrokini shakllantirishda asosiy omilga aylangan. Shu sababli, zamonaviy yoshlar estetik madaniyati an'anaviy go'zallik me'yorlaridan farqli ravishda, texnologiya, axborot oqimi, kreativ tafakkur va kommunikativ tajriba bilan uyg'unlikda rivojlanmoqda. Bu holat estetik ongning yangi turini — raqamli estetika va virtual go'zallik konsepsiyasini vujudga keltirmoqda.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlar estetik madaniyatining transformatsiya jarayoni ikki asosiy yo'nalishda kechadi. Birinchidan, texnologik va vizual yangiliklar estetik idrok doirasini kengaytiradi, insonning estetik sezgirligini kuchaytiradi va go'zallikni yangicha ko'rish imkonini beradi. Ikkinchidan, iste'molchilik madaniyati, reklama estetikasi va tashqi joziba kulturing kuchayishi natijasida estetik qadriyatlarning ma'naviy mohiyati zaiflashmoqda. Bu esa estetiklikning ichki — ma'naviy va g'oyaviy asoslaridan uzoqlashish tendensiyasini keltirib chiqarmoqda.

Shu bois, yoshlar estetik tarbiyasida milliy qadriyatlar, ma'naviy meros, axloqiy mas'uliyat va insoniylik tamoyillarini mustahkamlash zamonaviy davrning dolzarb falsafiy-madaniy vazifalaridan biridir. Faqat shu yo'l bilangina texnologik taraqqiyot shaxsning ma'naviy o'sishini to'ldiruvchi, emas, balki qo'llab-quvvatlovchi kuchga aylanishi mumkin.

Falsafiy jihatdan qaralganda, estetik madaniyatning transformatsiyasi insonning o'zini anglash, go'zallikni qayta talqin etish va mavjudlikning estetik mohiyatini yangicha kashf etish jarayonidir. Estetik qadriyatlarning o'zgarishi orqali yoshlar o'zligini izlaydi, yangi ideal va ma'nolarni yaratadi, ijtimoiy borliqda o'z o'rnini belgilaydi. Shu ma'noda, estetik madaniyat shaxsni nafaqat go'zallikka, balki ma'naviy mukammallikka, axloqiy barkamollikka va ijodiy tafakkurga yo'naltiruvchi ma'naviy energiya manbai sifatida namoyon bo'ladi.

Zamonaviy falsafiy xulosaga ko'ra, estetik madaniyatni rivojlantirish strategiyasi texnologik innovatsiyalarni insoniy va ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirishga qaratilmog'i zarur. Faqat shundagina estetik madaniyat yosh avlodni ruhiy barkamollik, ijodkorlik va ijtimoiy mas'uliyat sari yetaklovchi kuch sifatida namoyon bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008. – 176 b.
2. Baudrillard J. La société de consommation. – Paris: Gallimard, 1970. – 304 p.
3. Lipovetsky G. L'ère du vide: Essais sur l'individualisme contemporain. – Paris: Gallimard, 1983. – 254 p.
4. Fromm E. To Have or to Be? – New York: Harper & Row, 1976. – 240 p.
5. Alimov B. Estetika asoslari. – Toshkent: Fan, 2019. – 220 b.
6. Habermas J. The Philosophical Discourse of Modernity. – Cambridge: MIT Press, 1987. – 430 p.
7. G'ofurov A. Madaniyat falsafasi. – Toshkent: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2015. – 312 b.
8. To'laganov S. Estetik tafakkur va ijodkorlik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 198 b.
9. Shou R. Culture and Aesthetics in the Digital Age. – London: Routledge, 2019. – 276 p.

CONTENT / СОДЕРЖАНИЕ / MUNDARIJA

Ismailov A. //	Tabrik soʻz	3
1-SHOʻBA. INSONIYATNING GLOBAL MUAMMOLARI VA ZAMONAVIY FALSAFIY TADQIQOTLAR		
Saifnazarov I. //	Oʻzbekistonda dunyoviy davlat rivoji: nazariy asoslar va zamonaviy tendensiyalar	5
Abdullayeva N. //	Globalashuv jarayonida antrof-muhitga antropogen taʼsirning oqibatlari	11
Muxamedjanova L.//	Siyosiy faoliyatda axloqiylik talabi: klassik va zamonaviy qarashlar	14
Nishonova N. //	Axloqiy ixtiyor erkinlining yoshlar hayotida oʻrni	20
Ergasheva M. //	Oʻz-oʻzini tashkillashtirish jarayonining - zamonaviy taʼlim tizimidagi ahamiyati	25
Xolmirzayev N. //	Shahar aholisidagi ijtimoiy muammolar: tahlil va takliflar	30
Uralov D. //	Gʻoyalar transformatsiyasining globalashuv jarayoniga taʼsiri	36
Yakubova M. //	Zamonaviy falsafiy va ilmiy tasavvurlar kontekstida kommunikativ reallikning mohiyati	40
Joʻrayev A. //	Zamonaviy jamiyatning global muammolari va ularning ijtimoiy-falsafiy xususiyatlari	48
Sultanova A.//	Qadriyatlar tizimining oʻzgarishi: global jamiyat muammolari va falsafiy yechimlar	53
Toshov X. //	Kauzal aloqadorlik suiisteʼmoliga aloqador mantiqiy hiylalarga qarshi kurash usullari	56
Каримов Б.//	История возникновения и развития ЮНЕСКО и значение 43-ой сессии юнеско в самарканде	61
Raximdjanova D. //	Axloqiy erkinlik haqida mutafakkirlarning falsafiy mushohadalari	80

@atfraganus_university